

4. Clement, P. A. R., & Gordts, F. (2021). Consensus report on acoustic rhinometry and rhinomanometry measurements in the diagnosis of nasal obstruction. *Rhinology*, 59(2), 141–150. <https://doi.org/10.4193/Rhin20.319>

5. Uslu, C., Yilmaz, M., & Yildiz, S. (2023). Comparative study of submucosal diathermy, radiofrequency, and laser turbinoplasty in inferior turbinate hypertrophy. *B-ENT*, 19(1), 33–40.

6. Sapci, T., Sahin, B., & Karavus, A. (2024). Endoscopic assessment and management of inferior turbinate hypertrophy: An updated review. *Journal of Otolaryngology – Head & Neck Surgery*, 53(2), 17. <https://doi.org/10.1186/s40463-024-00677-5>

LAPAROSKOPIK VA ANANAVIY XOLESISTEKTOMIYA OPERATSIYA QILISH NATIJALARI TAHLILI

Naimov Sunnatulla

KIRISH

Umumiy o‘t yo‘li toshlari (choledoxolitiaz) dunyo bo‘yicha keng tarqalgan patologiya hisoblanadi. O‘t toshi kasalligi aholining 10% dan ortig‘ida uchraydi, bu esa jarrohlik amaliyotlarida eng ko‘p uchraydigan muammolardan biri bo‘lib qolmoqda. O‘zbekistonning Buxoro viloyatida (2 mln aholiga) 4 mingdan ortiq xoletsistektomiya bajariladi, shuningdek, 10–20% hollarda umumiy o‘t yo‘lida toshlar aniqlanadi. Ularni olib tashlashda ikkita asosiy usul qo‘llaniladi: ananaviy xolesistektomiya va laparoskopik xolesistektomiya. Har ikki usulning afzallik va kamchiliklari bor, ammo bemorlar uchun eng xavfsiz va samarali usulni tanlash muhim masala bo‘lib qolmoqda. Shu maqsadda O‘zbekiston « Respublika Shoshilinch Tibbiy Yordam Ilmiy Markazi» Buxoro filiali bazasi asosida tahlillar o‘tkazilgan.

ASOSIY QISM

1. Tadqiqot dizayni.

2018–2023 yillar oralig‘ida xolesistektomiya o‘tkazilgan 2635 nafar bemor ma‘lumotlari tahlil qilingan. Ulardan 32% ananaviy usulda, qolganlari esa laparoskopik usulda operatsiya qilingan. Bemorlarda o‘lim ko‘rsatkichi, asoratlar, qon ketish, qayta operatsiya va qayta yotqizilish darajasi solishtirilgan.

2. Natijalar.

Tahlil shuni ko‘rsatdiki, ananaviy usulda bajarilgan xolesistektomiya operatsiyalaridan keyin o‘lim ko‘rsatkichi sezilarli darajada yuqori (2.95 barobar), shuningdek, asoratlar (2.19 barobar), qon ketish (1.86 barobar), qayta operatsiya (1.90 barobar) va qayta yotqizilish (1.55 barobar) ko‘rsatkichlari laparoskopik usulga nisbatan yuqori bo‘lgan. Biroq, laparoskopik usulda «retained stone»(to‘liq olib

tashlanmagan tosh) ehtimoli 2.8 marta ko‘proq kuzatilgan. Operatsiya vaqti esa ananaviy usulga qaraganda laparoskopiyada o‘rtacha 73 daqiqa uzunroq bo‘lgan.

3. Kliniki ahamiyati.

O‘zbekiston sharoitida choledoxolitiaz keng uchraydi. Respublikamizda yiliga minglab xoletsistektomiyalar bajariladi. Zamonaviy endoskopik uskunalarning ko‘payib borishi bilan laparoskopik xolesistektomiya imkoniyatlari kengaymoqda. Ananaviy operatsiyalar asoratlari ko‘p bo‘lishi bemorlar uchun katta xavf tug‘diradi, shu sababdan imkon qadar laparoskopik usullarni joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi.

4. Afzallik va cheklovlar.

- Laparoskopik xolesistektomiya: kamroq og‘riq, qisqa reabilitatsiya, asoratlar kamroq, ammo

operatsiya vaqti uzun va toshni butunlay olib tashlamaslik ehtimoli mavjud.

- ananaviy xolesistektomiya: toshlarni to‘liq olib tashlash ehtimoli yuqori, ammo bemorda og‘riq, qon ketish yuqori.

XULOSA

O‘zbekiston « Respublika Shoshilinch Tibbiy Yordam Ilmiy Markazi» Buxoro filiali bazasi asosida tahlillar shuni ko‘rsatadiki, laparoskopik xoletsistektomiya bemorlar uchun ko‘proq afzalliklarga ega va imkon qadar birlamchi tanlov bo‘lishi kerak. O‘zbekiston sharoitida ham jarrohlik amaliyotlarini modernizatsiya qilish, yangi endoskopik uskunalarni keng joriy etish bemorlar salomatligi uchun dolzarb vazifa hisoblanadi. Ananaviy xoletsistektomiya faqat murakkab va zamonaviy sharoitlarda bajarib bo‘lmaydigan holatlarda qo‘llanilishi lozim. Shu orqali asoratlar darajasini kamaytirish mumkin.

Adabiyotlar:

1. Каримов А., Тураев Б. Бухоро давлат тиббиёт институти. Жарроҳлик касалликлари бўйича мақолалар тўплами. Бухоро, 2021.

2. Ахмедова Д., Расулов Ж. Тошкент тиббиёт академияси. Республика илмий-амалий конференция материаллари. Тошкент, 2022.

3. Норматов С., Сафаров У. Бухоро вилояти клиник шифохонаси. Амалиётдан мисоллар. Бухоро, 2020.